

УДК 616.65–006.6–089.87

Рак передміхурової залози: прогностичні фактори радикальної простатектомії

Ю.Б. БОРИС, М.З. ВОРОБЕЦЬ, Ю.С. КОБІЛЬНИК,
В.Ф. ВІТКОВСЬКИЙ, Д.З. ВОРОБЕЦЬ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
Львів, Україна

e-mail: vorobetsm@i.ua

Рак передміхурової залози (РПЗ) є одним із найпоширеніших злоякісних новоутворень у чоловіків, зокрема старшого віку. З віком у чоловіків спостерігається зростання як частоти, так і смертності від РПЗ. Ця пухлина є гетерогенною і володіє вираженою агресивністю. Вона розвивається із тканин залоз простати й має виражену тенденцію до метастазування. У більшості розвинених країн РПЗ посідає перше-друге місце в структурі онкологічних захворювань серед чоловіків, а темпи приросту цього захворювання одні з найвищих серед усіх злоякісних пухлин [3,10,20]. У Європі захворюваність на РПЗ випереджає рак легень і колоректальний рак [4]. Крім цього, РПЗ на другому місці в структурі смертності від раку в чоловіків [12].

В Україні ця патологія посідає четверте місце серед усіх онкозахворювань у чоловіків і третє місце в структурі смертності населення України віком понад 60 років [15]. Кількість хворих на РПЗ постійно зростає, що пов'язано передусім зі зростанням середнього віку населення.

Одним із найефективніших методів лікування хворих на РПЗ є радикальна простатектомія (РПЕ) [6,7,14,18]. За даними патоморфологічних досліджень операційного матеріалу та інших методів досліджень, такі хворі не завжди можуть бутивилікувані лише за допомогою хірургічного втручання [5,7,10].

Проблематичним є точне визначення стадії РПЗ, пов'язане із недостатньою чутливістю стандартних методів доопераційних досліджень [2,16,17], а також те, що у 15–40 % хворих на РПЗ причини прогресування захворювання невідомі. Рецидив захворювання після РПЕ трапляється у 27–53 % випадків [1,9,18].

Перспективним напрямом у прогнозуванні перебігу РПЗ є комплексне вивчення молекулярно-біохімічних, гістологічних, імунологічних показників із метою отримання об'єктивної картини про стан процесів проліферації та регуляторних систем клітини.

Відомо, що основним маркером у діагностиці та прогнозуванні рецидиву РПЗ є простатоспецифічний антиген (ПСА), його рівень у сироватці крові прямо корелює з частотою виявлення РПЗ [10,19]. Його використання в медицині зробило можливим діагностування великої кількості чоловіків і на більш ранніх стадіях захворювання. Для визначення ступеня диференціювання РПЗ найчастіше використовують шкалу Глісона [8,16]. Ця шкала описує різний характер росту пухлини, її диференціювання.

Комплексне вивчення біохімічних, гістологічних та інших показників може дати біологічну характеристику пухлини та сприяти прогнозуванню перебігу хвороби, а також визначати індивідуальний підхід до лікування [13].

Мета дослідження – проаналізувати частоту біохімічних рецидивів у хворих на рак передміхурової залози після проведеної радикальної простатектомії.

Матеріали й методи дослідження. Матеріалом для ретроспективного дослідження слугували дані про 46 пацієнтів, яким у 2015–2018 роках діагностували РПЗ та яким була проведена радикальна простатектомія в урологічному відділенні Львівської обласної клінічної лікарні. Критеріями включення в ретроспективний аналіз були морфологічне підтвердження РПЗ, відсутність віддалених метастазів на момент визначення діагнозу, ступінь поширення злоякісного процесу, що відповідав Т1с – рТ3b, вихідний рівень ПСА 4,0 – 52,2 нг/мл, ≥ 5 балів за шкалою Глісона.

Усім хворим виконано УЗД, МРТ простати, проведено загальноклінічні лабораторні дослідження, біопсію передміхурової залози із морфологічною верифікацією, визначення рівня ПСА та додаткові обстеження за показаннями, зокрема остеосцинтиграфію. З метою стадіювання та визначення поширеності пухлини проводили патоморфологічні дослідження біопсійного чи післяопераційного матеріалу простати. Стадію пухлини визначали згідно з міжнародною класифікацією (2017) [11]. Гістологічний тип пухлини з'ясовували відповідно до класифікації ВООЗ (2006) [10].

Після РПЕ проводили патоморфологічне дослідження видаленої тканини та визначали ступінь диференціації тканини за шкалою Глісона [8,14]. Контроль ПСА після операції проводили що 3 місяці протягом першого року та через кожних 6 місяців протягом наступних двох-трьох років. Біохімічний рецидив захворювання визначали за зростанням рівня ПСА після РПЕ більше 0,2 нг/мл. Усім хворим проводили біохімічний аналіз крові та сечі.

Результати досліджень опрацьовували загальноприйнятими методами варіаційної статистики з використанням *t*-критерію Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення. Після видалення РПЗ у результаті РПЕ уточняли діагноз. Локалізовані в передміхуровій залозі первинні пухлини рТ2а – у 13 хворих (28,3 %), рТ2b – у 10 хворих (21,7 %), рТ2с – у 13 хворих (28,3 %). Первинні пухлини, що проростають за межі капсули, рТ3а – у 6 хворих (13 %) та пухлини, які проростають у сім'яні міхурці, рТ3b – у 4 хворих (8,7 %) (див. таблицю).

Загальна клінічна характеристика хворих на рак передміхурової залози

Показники	Кількість хворих		
	n	%	
Загальна кількість хворих	46	100	
Коливання віку та середній вік, роки	56–76 (66,3 ± 1,2)		
Тривалість скарг, місяці	3–36 (10,2 ± 2,1)		
Стадії РПЗ	рТ2а	13	28,3
	рТ2b	10	21,7
	рТ2с	13	28,3
	рТ3а	6	13,0
	рТ3b	4	8,7
Градація за шкалою Глісона (до операції), бали	5	3	6,5
	6	15	32,6
	7	17	37,0
	8	9	19,6
	9	2	4,3

Закінчення таблиці

Градація за шкалою Глісона (після простатектомії), бали	5	4	8,8
	6	16	34,8
	7	18	39,1
	8	8	17,2
	9	1	2,1
ПСА (до операції), нг/мл	<4	0	0
	4–10	16	34,8
	11–19	24	52,2
	>20	6	13,0
ПСА (після простатектомії), нг/мл	<0,2	39	84,8
	>0,2	2	4,4
	5 (невідомо)		10,9

При патоморфологічному дослідженні ступінь диференціації тканини простати за шкалою Глісона коливався в межах 5–9 балів ($6,83 \pm 0,36$), зокрема, 5 балів – у 3 хворих (6,5 %), 6 балів – у 15 хворих (32,6 %), 7 балів – у 17 хворих (37 %), 8 балів – у 9 хворих (19,6 %) та 9 балів – у 2 хворих (4,3 %).

Після радикальної простатектомії ступені диференціації за шкалою Глісона виглядали таким чином (середній бал $6,84 \pm 0,37$): 5 балів – у 4 хворих (8,8 %), 6 балів – 16 хворих (34,8 %), 7 балів – у 18 хворих (39,1 %), 8 балів – у 8 хворих (17,2 %) та 9 балів – у 1 хворого (2,1 %).

Слід зазначити, що сума балів за шкалою Глісона – найбільш поширена система визначення стадії РПЗ [8,14,16]. Ця сума балів визначається тільки при дослідженні морфологічного матеріалу. Вона може варіювати від 2 до 10, де 2 свідчить про найменш агресивну пухлину, а 10 – про найбільш агресивну.

Використання в клініці ефективного тесту крові, специфічного антигена передміхурової залози (ПСА), зробило можливим діагностування великої кількості чоловіків на більш ранніх стадіях розвитку РПЗ.

Усім хворим до операції визначали рівень ПСА в крові. Показано, що у всіх хворих рівень ПСА в сироватці крові перевищував контрольні значення, беручи до уваги вікові групи, становив у середньому $16,9 \pm 2,1$ нг/мл. Рівень ПСА нижче 4 нг/мл не був відмічений у жодного хворого. У 16 хворих (34,8 %) рівень ПСА коливався в межах 4–10 нг/мл, у 24 хворих (52,2 %) – у межах 11–19 нг/мл і в 6 хворих становив >20 нг/мл.

Після РПЕ та одно-, трирічного спостереження біохімічний рецидив виявлений у двох хворих (2,3 %). ПСА у них було >0,2 нг/мл. Загальна виживаність становить 41 із 46 хворих (89,1 %). По 5 хворих дані відсутні. Хворі з біохімічним рецидивом були скеровані на дистанційну променеу терапію.

Відомо, що в сироватці крові більшості здорових чоловіків віком до 45 років рівень ПСА не перевищує 4 нг/мл [6,10,19]. З віком концентрація ПСА зростає, тому були визначені вікові рівні цього маркера. Зростання концентрації ПСА з віком зумовлено гіперпластичними змінами в ПЗ. У первинних хворих на РПЗ значення загального ПСА можуть у рази, десятки й сотні разів перевищувати такі в нормі. При дискримінаційному рівні ПСА 4 нг/мл чутливість методу для діагностики раку простати становить 87,2 %, специфічність – 73,3 % [6,17]. При значеннях ПСА 4,0–19,9 нг/мл, що відповідають так званій сірій зоні, ймовірність виявлення раку простати сягає 30,7 %, а при значеннях ПСА вище 20 нг/мл позитивне прогностичне значення виявлення раку простати наближається до 100 % [6,17].

Хоча рівень ПСА використовується для діагностування РПЗ та визначення біохімічного рецидиву після РПЕ, не існує формального кон-

сенсусу щодо визначення рецидиву за показниками ПСА. Рецидивний рак після РПЕ зазвичай визначається двома послідовними вимірами, що демонструють підвищення ПСА $\geq 0,2$ нг/мл [17,18]. Проте деякі автори стверджують, що потрібен більш високий рівень вирізання (0,4 нг/мл), що найбільше відображає ризик наступних метастазів [18]. Показано, що чоловіки з ПСА $< 0,01$ нг/мл мають 4 % вірогідність раннього біохімічного рецидиву [17]. Серед чоловіків із ПСА $> 0,05$ нг/мл 66,8 % залишалися вільними від рецидиву протягом п'яти років [6]. Однак виявлений післяопераційний ПСА не передбачає біохімічного рецидиву у всіх випадках, хоча це додає прогностичне значення. Таким чином, аналіз ПСА залишається суперечливим для рутинного спостереження після РПЕ.

Вивчення біохімічних показників крові та сечі показало, що кількість лейкоцитів у крові була практично в межах норми $(5,0-9,2)10^9/л$, середні значення $(6,16 \pm 0,34)10^9/л$. Показники креатиніну, загального фібриногену, протромбінового часу та протромбінового індексу також не виходили за межі норми. ШОЕ була дещо вищою від контрольних значень і становила $(16,4 \pm 2,1)$ мм/год. Кількість еритроцитів і лейкоцитів у сечі не перевищувала контрольних значень.

Висновки. Передопераційний і післяопераційний рівень ПСА та сума балів за шкалою Глісона є важливими показниками контролю раку передміхурової залози. У нашому випадку кількість біохімічних рецидивів у хворих складала 4,4 %, і вони проходили в подальшому дистанційну променеви терапію. Отримані дані відповідають середньостатистичним показникам у світі.

ПОСИЛАННЯ

1. Anandadas CN, Clarke NN, Davidson SE et al. Early prostate cancer – which treatment do men prefer and why? *BJU Int.* 2011;107:1762-8.
2. Boccon-Gibod L et al. Management of prostate-specific antigen relapse in prostate cancer: a European Consensus. *Int J Clin Pract.* 2004;58:382-8.
3. Bosetti C, Bertuccio P, Chatenoud L et al. Trends in mortality from urologic cancers in Europe, 1970–2008. *Eur Urol.* 2011;60(1):1-15.
4. Boyle P, Ferlay J. Cancer incidence and mortality in Europe 2004. *Ann Oncol.* 2005;16(3):481-8.
5. Daniyal M, Ali Siddiqui Z, Asif HM, Sultana S, Asmatullah Khan A. Epidemiology, Etiology, Diagnosis and Treatment of Prostate Cancer. *Asian Pac J Cancer Prev.* 2014;15(22):9575-8.
6. Eisenberg ML et al. Prognostic implications of an undetectable ultrasensitive prostate-specific antigen level after radical prostatectomy. *Eur Urol.* 2010;57:622-9.
7. Fahmy O, Khairul-Asri MG, Hadi SH, Gakis G, Stenzl A. The Role of Radical Prostatectomy and Radiotherapy in Treatment of Locally Advanced Prostate Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Urol Int.* 2017;99:249-56.
8. Gleason DF, Mellinger GT. Prediction of prognosis for prostatic adenocarcinoma by combined histological grading and clinical staging. *J Urol.* 1974;111(1):58-64.
9. Grossman DC, Curry SJ, Owens DK et al. Screening for prostate cancer: US Preventive services task force recommendation statement. *JAMA.* 2018;319(18):1901-13.
10. Heidenreich A (chair), Bastian PJ, Bellmunt J, Bolla M, Joniau S, Mason MD, Matveev V. Guidelines on Prostate Cancer. – European Association of Urology, 2014.
11. Humphrey PA. Histopathology of prostate cancer. *Cold spring harb perspect med.* 2017;7(10):30-4.
12. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Murray T, Thun MJ. Cancer statistics, 2008. *CA Cancer J Clin.* 2008;58(2):71-96.
13. Merriel S, Funston G, Hamilton W. Prostate Cancer in Primary Care. *Adv Ther.* 2018; 35(9):1285-94.
14. Mullins JK, Feng Z, Trock BJ et al. The impact of anatomical radical retropubic prostatectomy on cancer control: the 30-year anniversary. *J Urol.* 2012;188:2219-24.
15. National concern-bulletin Бюлетень № 14. Cancer in Ukraine, 2011–2012. Kyiv, 2013.
16. Samaratunga H, Delahunt B, Yaxley J, Srigley JR, Egevad L. From Gleason to International Society of Urological Pathology (ISUP) grading of prostate cancer. *Scand J Urol.* 2016;50(5):325-9.
17. Shen S et al. Ultrasensitive serum prostate specific antigen nadir accurately predicts the risk of early relapse after radical prostatectomy. *J Urol.* 2005;173:777-83.
18. Stephenson AJ et al. Defining biochemical recurrence of prostate cancer after radical prostatectomy: a proposal for a standardized definition. *J Clin Oncol.* 2006;24:3973-8.

19. Teeter AE et al. Does Early Prostate Specific Antigen Doubling Time after Radical Prostatectomy, Calculated Prior to PSA Recurrence, Correlate with Prostate Cancer Outcomes? A Report from the SEARCH Database Group. *J Urol.* 2017;S0022:77427-33.

20. *United States Cancer Statistics: 1999–2006.* Incidence and Mortality. Web-based Report. Atlanta (GA): Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, and National Cancer Institute, 2010.

Prostate Cancer: Prognostic Factors of Radical Prostatectomy

*Yu.B. BORYS, M.Z. VOROBETS, YU.S. KOBILNYK,
V.F. VITKOVSKY, D.Z. VOROBETS*

Danylo Yalytskyi Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

e-mail: vorobetsm@i.ua

Prostate cancer is one of the most common male cancer, especially the elderly. With age, there is an increase frequency and mortality from prostate cancer in men. This tumor is heterogeneous and has higher aggressiveness. It develops from the tissues of the prostate gland and has tendency to metastasize. In most developed countries, prostate cancer takes 1–2 place in the structure of male cancers, and the rate of growth of this disease is one of the highest among all malignant tumors. In Europe, prostate cancer incidence outpaces lung cancer and colorectal cancer. In addition, at present, prostate cancer is ranked second among the main causes of male cancer deaths. In Ukraine, this pathology occupies the 4th place among all male cancers and 3rd place in the mortality rate of the population of Ukraine over 60 years. One of the most effective treatments for patients with prostate cancer is radical prostatectomy. It is known that the PSA is the main marker in the diagnosis and prognosis of prostate cancer. To determine the degree of differentiation of prostate cancer most often use the Gleason scale. This scale describes the different nature of tumor growth, its differentiation. The purpose of the study is to analyze data on patients undergoing radical prostatectomy.

The material for the retrospective study was data on 46 patients who had been diagnosed with prostate cancer in the period 2015–2018 and who had undergone radical prostatectomy. After the removal of the prostate cancer, an exact diagnosis was established as a result of the radical prostatectomy. Localized in the prostate gland primary tumors of pT2a – in 13 patients (28.3 %), pT2b – in 10 patients (21.7 %), pT2c – in 13 patients (28.3 %). Primary tumors that spread beyond the limits of the pT3a capsule – in 6 patients (13%) and tumors spread in the seminal vesicles pT3b – in 4 patients (8.7 %) (Table). At a pathomorphological study, the degree of differentiation of prostate tissue on the Gleason scale varied within the range of 5–9 points (6.83 ± 0.36), in particular 5 points – in 3 patients (6.5 %), 6 points – in 15 patients (32.6 %), 7 points – in 17 patients (37 %), 8 points – in 9 patients (19.6 %) and 9 points – 2 patients (4,3 %). After radical prostatectomy, the degrees of differentiation on the Gleason scale were as follows (mean score 6.84 ± 0.37): 5 points – in 4 patients (8.8 %), 6 points – 16 patients (34.8 %), 7 points – 18 patients (39.1 %), 8 points – in 8 patients (17.2 %) and 9 points – in 1 patient (2.1 %). All patients in the operation performed determination of the level of PSA in the blood. It was shown that in all patients, the level of PSA in serum exceeded the control values taking into account age groups and was on average (16.9 ± 2.1) ng/ml. The level of PSA below 4 ng/ml was not noted in any patient. In 16 patients (34.8%) the level of PSA ranged from 4–10 ng/ml, in 24 patients (52.2 %) – in the range of 11-19 ng/ml and in 6 patients – was >20 ng/ml. After the radical prostatectomy and 1–3 year observation, biochemical retention was detected in 2 patients (2.3 %). PSA in them >0.4 ng/ml. The survival rate is 41 out of 46 patients. There are no data for 5 patients. The study of biochemical parameters of blood and urine showed that the number of leukocytes in the blood was practically within the normal range (5.0–9.2)10⁹/l, mean values (6.16 ± 0.34)10⁹/l. Indicators of creatinine, total fibrinogen, prothrombin time, and prothrombin index also did not go beyond the norm. ESR was slightly higher in control values and was (16.4 ± 2.1) mm/h. In urine, the number of red blood cells and leukocytes did not exceed the control values. Thus, the preoperative and postoperative PSA level and the Gleason score are important indicators of prostate cancer control. The number of biochemical remissions in patients was 2.3 % and they were further radiolabeled therapy. The data is consistent with the world average.

Key words: prostate cancer, prostatectomy, prostate-specific antigen, Gleason.